

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368419>

УДК 614.84

СЦЕНАРИИ РАЗЛИВА НЕФТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СИСТЕМЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПИНДЖИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТАКИХ АВАРИЙ

С.Е. Шашков,

магистрант 2 курса, напр. «Техносферная безопасность», профиль
«Безопасность технологических процессов и производств»

С.А. Карауш,

д.т.н., проф.,
ТГАСУ,
г. Томск

Аннотация: Наиболее опасными производственными объектами с точки зрения возможности нанесения максимального экологического ущерба являются участки промысловых трубопроводов, имеющие большую протяженность, а также те, трассы которых пересекают автодороги или проходят вблизи технологических объектов и водных артерий. В статье рассматриваются сценарии разлива нефти при повреждении системы промысловых трубопроводов Пинджинского нефтяного месторождения и социально-экономические последствия таких аварий.

Ключевые слова: аварии на трубопроводах, горение нефти, ранний взрыв попутного нефтяного газа, поздний взрыв паров нефти, загрязнение, порыв трубопровода, прокол трубопровода, топливно-воздушная смесь, чрезвычайная ситуация

OIL SPILL SCENARIOS IN THE FIELD PIPELINE SYSTEM OF THE PINGZHINSKY OIL FIELD DAMAGED AND SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF SUCH ACCIDENTS

S.E. Shashkov,

2nd year master's student, for example. "Technosphere safety", profile "Safety of technological processes and productions"

S.A. Karaush,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
TGASU,
Tomsk

Annotation: The most dangerous production facilities in terms of the possibility of causing maximum environmental damage are long sections of field pipelines, as well as those whose routes cross roads or pass near technological facilities and waterways. The article discusses oil spill scenarios in case of damage to the system of field pipelines of the Pindzhinskoye oil field and the socio-economic consequences of such accidents.

Keywords: pipeline accidents, oil burning, early associated petroleum gas explosion, late oil vapor explosion, pollution, pipeline rupture, pipeline puncture, fuel-air mixture, emergency

Большая протяженность участков промысловых трубопроводов и ручное управление секциями задвижками оказывают влияние на время и место обнаружения аварийной ситуации, а это приводит к увеличению интервала времени между моментом начала аварии и началом ограничения потока опасных веществ, поступающих в месте аварии в безнапорном режиме. Все это может привести к значительным масштабам площадей загрязнения.

Результатом чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти на системе промысловых трубопроводов Пинджинского нефтяного месторождения (НМ), кроме потерь транспортируемой продукции, является загрязнение окружающей среды. При этом помимо отрицательного экологического эффекта вероятным является появление значительных материальных и гуманитарных потерь вследствие возможной эскалации аварии за пределы объекта [1].

По характеру последовательности и сочетания различных событий, возникающих в результате разлива нефти, определены следующие группы сценариев:

- Г – горение разлива нефти;
- РВ – ранний взрыв попутного нефтяного газа;
- ПВ – поздний взрыв паров нефти;
- З – загрязнение.

Для рассматриваемых промысловых трубопроводов Пинджинского НМ, расположенных на территории Парабельского района Томской области, определены следующие типы сценариев, связанные с разливом нефти:

Тип 1 – разлив опасного вещества вследствие порыва трубопровода – гильотинный разрыв (характерный размер отверстия – отношение длины щели к условному диаметру трубопровода – $1,5D$).

Тип 2 – разлив опасного вещества вследствие прокола трубопровода – свищ (характерный размер отверстия – $0,3D$).

Для системы промысловых трубопроводов Пинджинского нефтяного месторождения рассмотрены следующие ситуации, связанные с разливами нефти:

Порыв трубопровода:

Сценарий 1.1.N. Разлив, в результате порыва участка трубопровода в летнее время.

Сценарий 1.2.N. Разлив, в результате порыва участка трубопровода в зимнее время.

Прокол трубопровода:

Сценарий 2.1.N. Разлив, в результате прокола участка трубопровода в летнее время.

Сценарий 2.2.N. Разлив, в результате прокола участка трубопровода в зимнее время.

Результатом аварии при разгерметизации нефтегазосборных трубопроводов, является потеря транспортируемой продукции, создающая токсическое поражение окружающей среды: воды, земли, атмосферного воздуха. Нефть является легковоспламеняющейся жидкостью. В процессе испарения разлившейся нефти образуется облако топливно-воздушной смеси (ТВС). Наличие источника зажигания в пределах облака может повлечь за собой воспламенение смеси [2].

Поражающие факторы при развитии аварии (порыв/прокол трубопровода) в зимнее время не рассчитываются, так как нет свободного растекания нефти, будет образовываться нефтезагрязненный снег, лед.

Поражающие факторы при развитии аварии в летнее время:

– порыв трубопровода – интенсивность теплового излучения пожара разлива нефти; избыточное давление взрыва нефтяного газа и паров нефти; термическое поражение; химическое поражение токсичными газами при горении;

– прокол трубопровода – интенсивность теплового излучения пожара разлива нефти; избыточное давление взрыва нефтяного газа и паров нефти не рассматривается, так как испарение паров будет происходить в течение 14 суток, что позволяет облаку ТВС рассеиваться без накопления [3].

Схема кода сценариев представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема кода сценария для трубопроводов

Для Пинджинского НМ наиболее опасные сценарии представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Сценарии для системы промысловых трубопроводов при разливе нефти на суходоле

Краткое обозначение сценария	Описание сценария
СТР1.1.N(С)-Г, СТР2.1.N(С)-Г	Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на суходоле → испарение легких фракций углеводородов → попадание источника зажигания → воспламенение паров нефти с образованием зоны термического поражения → термическое поражение людей, флоры, фауны, попавших в зону пожара
СТР1.1.N(С)-РВ	Повреждение (порыв) трубопровода → выброс попутного нефтяного газа → образование первичного облака ТВС → попадание источника зажигания → воспламенение облака + его дефлаграционное сгорание с образованием воздушной ударной волны → попадание флоры, фауны в зону поражения

Краткое обозначение сценария	Описание сценария
СТР1.1.N(C)-ПВ	Повреждение (порыв) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на суходоле → испарение легких фракций углеводородов → образование вторичного облака ТВС → попадание источника зажигания → воспламенение облака + его дефлаграционное сгорание с образованием взрывной ударной волны (ВУВ) → попадание людей, флоры, фауны в зону поражения
СТР1.1.N(C)-3	Повреждение (порыв) трубопровода → выброс газа → образование первичного облака ТВС → рассеяние первичного облака без последствий → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на суходоле → насыщение почвы нефтью в зоне ее распространения → испарение легких фракций углеводородов → образование вторичного облака ТВС → рассеяние вторичного облака ТВС без последствий → интоксикация флоры и фауны → интоксикация людей попавших в зону влияния вредного воздействия газа и нефти
СТР2.1.N(C)-3	Повреждение (прокол) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на суходоле → насыщение почвы нефтью в зоне ее распространения → интоксикация флоры и фауны → интоксикация людей попавших в зону влияния вредного воздействия газа и нефти
СТР1.2.N(C)-3; СТР2.2.N(C)-3	Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → загрязнение окружающей среды (снег)

Таблица 2 – Сценарии для системы промысловых трубопроводов при разливе нефти на болоте

Краткое обозначение сценария	Описание сценария
СТР1.1.N(Б)-Г; СТР2.1.N(Б)-Г	Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на поверхности болота → испарение легких фракций углеводородов → попадание источника зажигания → воспламенение паров нефти с образованием зоны термического поражения → термическое поражение людей, флоры, фауны, попавших в зону пожара
СТР1.1.N(Б)-РВ	Повреждение (порыв) трубопровода → выброс попутного нефтяного газа → образование первичного облака ТВС → попадание источника зажигания → воспламенение облака + его дефлаграционное сгорание с образованием воздушной ударной волны → попадание флоры, фауны в зону поражения
СТР1.1.N(Б)-ПВ	Повреждение (порыв) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на поверхности болота → испарение легких фракций углеводородов → образование вторичного облака ТВС → попадание источника зажигания → воспламенение облака ТВС + его дефлаграционное сгорание с образованием ВУВ → попадание людей, флоры, фауны в зону поражения
СТР1.1.N(Б)-3	Повреждение (порыв) трубопровода → выброс попутного нефтяного газа → образование первичного облака ТВС → рассеяние первичного облака ТВС без последствий → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на поверхности болота → испарение легких фракций углеводородов → образование вторичного облака ТВС → рассеяние вторичного облака ТВС без последствий → насыщение почвы нефтью в зоне ее распространения → интоксикация флоры и фауны → интоксикация людей попавших в зону влияния вредного воздействия газа и нефти
СТР2.1.N(Б)-3	Повреждение (прокол) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → распространение нефти на

Краткое обозначение сценария	Описание сценария
	поверхности болота → насыщение почвы нефтью в зоне ее распространения → интоксикация флоры и фауны → интоксикация людей попавших в зону влияния вредного воздействия нефти
СТР1.2.N(Б)-3; СТР2.2.N(Б)-3	Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → истечение нефти из поврежденного участка → эмульгирование нефти и ее осаждение → интоксикация флоры и фауны → загрязнение окружающей среды (лед, вода)

В результате аварийных разливов нефти возможно загрязнение территории площадок объектов, а также территории вдоль трассы пролегания трубопровода. Кроме того, в случае воспламенения зоны разлива нефти, взрыва ТВС, возможно поражение людей.

При чрезвычайной ситуации действием поражающих факторов и негативного влияния разливов опасных веществ может подвергнуться:

- персонал, обслуживающий объекты Пинджинского НМ, расположенные на территории Парабельского района Томской области, вблизи источников возникновения чрезвычайных ситуаций;

- персонал, занятый в операциях ликвидации аварийного разлива нефти (ЛАРН) и находящийся в постоянном контакте с опасными веществами;

- объекты жизнеобеспечения (инженерные сооружения) – объекты инфраструктуры, загрязнение которых нефтью может способствовать нарушению нормального функционирования организации и третьих лиц [4].

Зоны воздействия основных поражающих факторов при пожарах и проливах нефти будут определяться дальностью и площадями растекания опасного вещества и могут составить: для теплового излучения – более 30 м, а для химического поражения продуктами горения – до 300 м от края горящей нефти.

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом, причиной поражения людей является избыточное давление ударной волны. Косвенное воздействие избыточного давления ударной волны взрыва причиняет людям ранения и повреждения самого различного характера на значительно больших расстояниях от центра взрыва, чем при прямом воздействии ударной волны. Оно возможно в зонах с избыточным давлением до 3 кПа. Зоны воздействия основных поражающих факторов при взрыве могут составить: для избыточного давления – более 100 м [5].

Вблизи рассматриваемых объектов Пинджинского НМ нет населенных пунктов, что исключает вероятность причинения вреда здоровью и имуществу населения, инфраструктуре населенного пункта.

Потенциальные воздействия на окружающую среду, связанные с разливом углеводородов, включают углеводородное загрязнение при испарении нефти, загрязнение воздуха продуктами горения в случае возгорания пролива. В результате сгорания нефти в атмосферу поступает углекислый газ и поглощается кислород. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере, сопровождающееся ростом концентрации аэрозоля (мелких частиц пыли, сажи, взвесей растворов некоторых химических соединений), может привести к заметным изменениям климата и нарушению равновесных связей в биосфере. Вблизи территории промысловых трубопроводов Пинджинского НМ находятся болота. Из-за сложных условий сбора разливов нефти с болот (непроходимость для обычной техники, низкие температуры и др.) способы и средства, применяющиеся для воды и суши, в основном не могут быть применены. Только небольшая часть разлитой нефти с болот собирается вакуумными установками и нефтесборщиками, в большинстве случаев разлитая нефть сжигается со всей растительностью и живностью. Либо происходит ее захоронение посредством вспашки или фрезерования, если поверхность болот позволяет, либо засыпается привезенным грунтом или песком, если поверхность болот не позволяет осуществить захоронение. Сжигание нефтяного разлива оказывает разрушительное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, нарушая болотный биоценоз на десятки лет [6].

Таким образом, мы пришли к выводу, что участки промысловых нефтяных трубопроводов являются наиболее опасными производственными объектами с точки зрения возможности нанесения максимального экологического ущерба. Большая протяженность участков и ручное управление задвижками оказывают влияние на время и место обнаружения аварии. Результатом аварии при разгерметизации нефтяных промысловых трубопроводов является разлив нефти, который создает токсическое поражение окружающей среде, а также является легковоспламеняющейся жидкостью. При испарении разлившейся нефти образуется облако топливно-воздушной смеси, при попадании источника зажигания может произойти воспламенение облака и его дефлаграционное сгорание с образованием взрывной ударной волны. На основании сценариев, которые могут возникнуть, при проколе/прорыве нефтяного трубопровода разрабатывается план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Этот план включает в себя комплекс мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным

разливом нефти и нефтепродуктов, а также защиты персонала, населения и территории, расположенных в непосредственной близости от объекта.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/11900785/>. (дата обращения: 24.11.2021).

[2] Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gosnadzor.gov.ru/industrial/oil/acts/Приказ%20Ростехнадзора%20от%2031%20марта%202016%20года%20№%20137.docx>. (дата обращения: 26.11.2021).

[3] Методические рекомендации по разработке типового плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для нефтегазовых компаний. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/400170332/>. (дата обращения: 02.12.2021).

[4] Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/400170332/>. (дата обращения: 02.12.2021).

[5] Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12161584/> (дата обращения: 14.12.2021).

[6] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12125350/>. (дата обращения: 14.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of July 21, 1997 No. 116-FZ “On Industrial Safety of Hazardous Production Facilities”. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/11900785/>. (date of access: 24.11.2021).

[2] Safety Guide "Methodology for assessing the consequences of accidental explosions of fuel-air mixtures." [Electronic resource]. – URL: <http://www.gosnadzor.gov.ru/industrial/oil/acts/Order%20ofRostekhnadzor%20dat>

ed%2031%March20%202016%20%20#%20137.docx. (date of access: 11/26/2021).

[3] Guidelines for the development of a standard plan for the prevention and response to oil spills and oil products for oil and gas companies. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/400170332/>. (date of access: 02.12.2021).

[4] Decree of the Government of the Russian Federation of December 31, 2020 N 2451 “On approval of the Rules for organizing measures to prevent and eliminate spills of oil and oil products on the territory of the Russian Federation, with the exception of the internal sea waters of the Russian Federation and the territorial sea of the Russian Federation, as well as on the recognition invalidated some acts of the Government of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/400170332/>. (date of access: 02.12.2021).

[5] Federal Law No. 123-FZ dated July 22, 2008 “Technical Regulations on Fire Safety Requirements”. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/12161584/> (date of access: 12/14/2021).

[6] Federal Law of January 10, 2002 No. 7-FZ “On Environmental Protection”. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/12125350/>. (date of access: 14.12.2021).

© С.Е. Шашков, С.А. Карауш, 2022

Поступила в редакцию 13.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Шашков С.Е., Карауш С.А. Сценарии разлива нефти при повреждении системы промысловых трубопроводов Пинджинского нефтяного месторождения и социально-экономические последствия таких аварий // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 14-23. URL: <https://ip-journal.ru/>